

“LIDERLAR KITOBI” ASARIDAN OLGAN TAASSUROTLARIM

Hasanova Solihabonu

Buxora davlat Pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Otabek Hasanovning "Liderlar kitobi" tahlil qilingan. Ushbu kitobni o'qigan har bir yosh avlod o'z kelajagini qurish, ilmga intilish, oldida turgan to'siqlarni yengib o'tish, o'z ustida ishlashi haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Garsioga maktub, Stendal, Tirishqoq Yun, maqsad, imkoniyat, mashhurlik, kelajakka umid, ibrat, o'git.

Mamlakatimizda har bir yoshning kitobga bo'lgan muhabbatini oshirish maqsadidan yurtboshimiz tomonidan bir qancha islohotlar va keng ko'lamlı tadbirlar amalga oshirildi. Shavkat Mirziyoyev "Men sizning yoningizda kamarbasta bo'laman" deb, o'z kelajagini qurishga intilayotgan Yangi O'zbekistonning bilimli yoshlariga qarata aytganlar. Bunday tashabbuslar bugungi kunda juda yuqori sur'atdan avj oldi. Hozirda Kelajak Liderlari tonidan tashkil etilgan "Kitobxonlik" tanlovi buning yorqin dalilidir. Bu tanlov ikki bosqichdan iborat bo'lib:

Birinchi bosqichda kitobxonlar Liderlar kitobi asari asosida 50 ta testni yechadilar

Ikkinchi bosqichda kitobxonning insho borasidagi savodxonligi tekshiriladi. Oxirida o'oliblar mukofotlar bilan taqdirlanadi. Keling endi Liderlar kitobiga to'xtalib o'tamiz. Asar 2020-yil Toshkent shahrida chop etilgan. Muallif Otabek Hasanov. Bu kitob haqida Alisher Sadullayev shunday deydi: "Liderlar kitobidagi har bir mavzu yoshlarga eng muhim bo'lgan motivatsion xususiyatlarni, ishonch va umid, kuch-g'ayrat, shijoat vatanparvarlikni uyg'otadi".

Asar sakkiz bo'limdan iborat bo'lib:

1. Hamma o'qishi shart
1. Liderlar kitobi ----- 5 -bet
 2. 7 savolga 7 javob
 3. Suhbatlar
 4. Otam o'g'itlari
 5. Kun hikmati
 6. Ibratli hikoyalar
 7. Buyuk insonlar hayotidan
 8. Sizda qanday fikr bor?

Asarda muallifning hayotiy hikoyalari, afsonalar, masallar, rivoyatlar, o'g'itlar aniq va ravshan bayon etilgan. Bu asarni o'qish davomida kitobxon o'ziga oilasiga vataniga o'z ishiga bo'lgan mas'uliyati oshib borishi bejiz emas. Chunki, Hamma o'qishi shart bo'limida keltirilgan "Garsiyoga maktub" hikoyasini o'qish orqali inson o'ziga katta dars olishi tabiiydir. Bu ocherkda rahbar va unga ishongan mas'uliyatli xodim qanday bo'lishi kerakligi o'z ishiga qanday qanday mehr va sadoqat bilan yondashmog'i lozimligi aytib o'tiladi. Yoki Tirishqoq Yun Su hikoyasida ham yosh bola faqatgina kitob o'qish va ilm olish uchun og'ir mehnatni o'z bo'yniga oladi. Buni birdan bir yo'l deb biladi. Oradan yillar o'tib bolaning mehnatlari zoye ketmaganligiga barcha amin bo'ldi. Chunki u olim bo'lib yetishdi. Muallif hikoya so'ngida "Ilm yagona najot yo'li har qanday nochorlik kambag'allikdan qutulish yorqin kelajakka umid qilishga kuch beradigan mo'jizadir" - deb aytib o'tadi .

Asarning ikkinchi 7 savolga 7 javob bo'limida rahbar va liderlarga

Liderlar kitobi 1 35 - bet

juda yaxshi maslahatlar berib o'tiladi . Agar biz katta o'zgarish qilmoqchi bo'lsak o'zgarishni xalqdan emas balki, rahbar tafakkuridan boshlash kerak. Agar ong o'zgarmasa sizga har qanday sharoitda ham foyda keltirmaydi. Agar ong o'zgarsa, sizning fikringiz dunyoqarashingiz o'zgarsa ana shunda siz kreativ fikrlashga o'tasiz. Innovatsiya nima? Bu kreativ fikrlash. Kreativ fikrlash nima? Bu nostandart fikrlash. Nostandart fikrlash nima? Bu maqsadga yo'naltirilgan fikr. Fikr nima? Fikr ong mahsulidir. Shuning uchun biz avvalo rahbarlarga too'ri fikrlashni o'rgatmog'imiz kerak deb aytib o'tiladi asarda. Liderlar kitobi mazmunan juda keng qamrovga ega asardir . Unda haqiqiy lider bo'lib yetishish yo'llari, tamoyillari, maqsadga erishishning bosqichlari o'rgatiladi. Otabek Hasanov shunday deydi Lider kim? U hurmatga sazovor bo'lgan inson, unga xalq ishonadi. Lider deganda men uchta sifatga ega shaxs ko'z oldinga keladi. Birinchisi ishonch. Agar siz tashkilotni boshqaradigan rahbarga ishonsangiz eng yaxshi kadr bo'lishingiz mumkin. U sizni qayerga olib ketyotganligini , uning maqsadini bilasiz, uning qilayotgan ishini natijalariga ishonasiz.

Bu kitobni o'qib kitobxon o'zida bo'lgan qobiliyatlarni his qiladi, o'zidan liderni kashf qiladi . Inson har doim maqsadini katta qo'ymog'i, u sari intilmog'i kerak. Lesli Kassidi aytganidek " Maqsadlar sari har kuni kichik qadamlar ajoyib natijalariga olib keladi". Oldinga harakat qilishda davom etish lozimdir.

1. Liderlar kitobi 108 bet
2. Liderlar kitobi 111 bet
3. Liderlar kitobi 222 bet.

Mashhur yozuvchi Stendalning fikricha "Bizni mashhurlikka undaydigan hech bir narsani e'tibordan chetda qoldirmasligimiz lozim. Darhaqiqat, har bir inson o'z

kelajagini qurishga harakat qilar ekan, barcha imkoniyatdan unumli foydalanmog‘i lozim. Chunki, bazida eng yaxshi imkoniyatlar faqat bir marotaba berilishi mumkin.

Men bu asarni o‘qib birinchi navbatda inson oldida turadigan katta-katta to‘siqlarni qanday yengib o‘tish lozimligini, o‘z ustimda ishlash, bir joyda qotib qolmaslik, kelajak sari intilish kerakligini o‘rgandim. Asarda keltirilgan juda qiziqarli hikoyalar, iqtiboslar va hikmatlardan o‘zimga kerakli xulosalarni chiqardim. Asar insonda talabchanlik, g‘ayrat o‘z ishiga mas‘uliyatli bo‘lish kabi tuyg‘ularni shakllantiradi. Abatta, men har bir kitobxonga bu asarni o‘qib chiqishini tavsiya etaman.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Liderlar kitobi Otabek Hasanov. 2020 - yil